

6 Appendix

6.1 System-Prompt for Slot filling

You are an information extraction engine. You ONLY output valid JSON, no explanation text.

6.2 User-Prompt for Slot filling

Extract musical entities from this text: ""text""

Return JSON with these fields (use null if not mentioned):

```
{ "instrument": "string or null",
  "difficulty": "number 1-10 or null",
  "epoch": "string or null",
  "duration": "short/medium/long or null",
  "age": "number or null",
  "style": "string or null",
  "skill": "string or null",
  "composer": "string or null"
}
```

6.3 Queries used in the experiment (in German)

- Finde eine Komposition für Klavieranfängerinnen aus dem Bereich der Popmusik.
- Kannst du mir ein romantisches Stück vorschlagen, das sich für eine fortgeschrittene Cellistin eignet?
- Aus dem Bereich Jazz brauche ich einen Standard für Trompete sol. Niveau Mittelstufe.
- Kannst du mir eine Jazz Komposition vorschlagen, für Klavier zweihändig, fortgeschrittene Lernstufe?
- Ich suche eine Komposition aus der Barockzeit für Flöte mit Klavierbegleitung. Niveau Mittelstufe.
- Kennst du einen Folksong für einen Anfänger der Gitarre?
- Kannst du mir eine Komposition für Klarinette vorschlagen, aus der zeitgenössischen Musik für Beginner?
- Welche Jazz Komposition eignet sich für Flügelhorn und Bass? Beides sind fortgeschrittene Instrumentalisten.
- Ich suche ein Anfängerstück für Violoncello aus der Epoche der Klassik.
- Welche Komposition aus der Popmusik eignet sich für Drumset, Schwierigkeitsgrad mittel?
- Welches Stück kann eine fortgeschrittene Organistin im Stile des Barock spielen?
- Finde ein klassisches Lied für eine fortgeschrittene Sängerin der Stimmlage Sopran.
- Schlage mir eine Jazzkomposition für einen Bassisten vor, der Anfänger ist.
- Welcher Blues eignet sich für Gitarre auf Mittelstufe?

- Welche Komposition der französischen Moderne ist für fortgeschrittene Querflöte Spielerinnen geeignet?
- Kennst du ein zeitgenössisches Stück für Bassklarinette, Level advanced.
- Welches Stück im Pop Stil empfehlst du für einen Anfänger am Keyboard?
- Welche Komposition aus der Volksmusik können Beginner der Blockflöte spielen?
- Schlage mir ein sehr schwieriges zeitgenössisches Stück für Violine vor.
- Welche klassische Komposition ist für Viola, Niveau Anfänger geeignet?
- Aus dem Bereich Filmmusik benötige ich ein arrangiertes Stück für Klavier vierhändig, Mittelstufe.
- Ich suche eine Komposition aus der Klassik für Violine solo. Niveau Unterstufe.
- Welche barocke Komposition von Telemann eignet sich für Blockflöte, ungefähr 2 Minuten lang, für einen 8-jährigen Anfänger?
- Empfiehl mir ein sehr kurzes modernes Klavierstück (ca. 1 Minute) für einen fortgeschrittenen Schüler, komponiert von Ligeti.
- Suche ein romantisches Werk für Cello, Niveau Mittelstufe, idealerweise maximal 4 Minuten lang.
- Welches Stück aus der Filmmusik, arrangiert für Violine und Klavier, eignet sich für eine 10-jährige Schülerin auf Unterstufenniveau?
- Welche klassische Komposition von Mozart für Klavier solo, Dauer etwa 3 Minuten, können Beginner gut bewältigen?
- Ich benötige ein anspruchsvolles Chorstück (SATB) aus dem 20. Jahrhundert, Länge ca. 5 Minuten.
- Schlage mir ein Volkslied für Gitarre vor, geeignet für eine/n 12-jährige/n Anfänger/in, maximal 2 Minuten.
- Welches barocke Violinenstück von Bach eignet sich für fortgeschrittene Schüler und dauert ungefähr 6 Minuten?
- Ich suche eine kurze Komposition (ca. 1–2 Minuten) aus der Renaissance für Blockflötenquartett, geeignet für das Mittelstufenniveau.
- Empfiehl mir ein klassisches Klavierduett für zwei Beginner, gerne aus der Romantik, Länge unter 3 Minuten.

6.4 Results from the experiment

LLM	Instru-ment	Difficulty	Epoch	Duration	Age	Style	Skill	Composer
gemma2	93.8% (30/32)	6% (2/32)	87.5% (28/32)	96.9% (9/10)	100% (3/3)	87.5% (28/32)	96.9% (28/32)	100% (4/4)
gpt-oss:20b	84.3% (27/32)	84.3% (27/32)	100% (32/32)	100% (10/10)	100% (3/3)	87.5% (32/32)	71.9% (32/32)	100% (4/4)

Table 1. Comparison of two LLMs for the slot filling task.

6.5 Questionnaire

Survey on the development of an AI-supported platform for selecting compositions

* Erforderlich

Dear participants,

As part of a development project of the Bern University of Applied Sciences in the field of Digital Human Transformation, an AI-supported platform is to be designed that structures and presents compositions on the basis of technical learning objectives. The aim is to provide teachers and students in the field of music with a digital tool that supports the selection of suitable works with regard to the individual musical and technical requirements of learners.

Your judgements and experiences as a specialist or student in the field of music are of central importance for the needs-based development of this tool. We therefore cordially invite you to take part in this survey and contribute your perspective. The survey is anonymous and takes about 5 minutes to complete. By submitting the completed survey, you agree that your details may be analysed as part of the research project.

Demographic information

1. Which age group do you belong to? *

- < 20 years
- 20-30 years
- 31-40 years
- 41-60 years
- > 60 years

2. Have you completed a degree in music or are you still studying?

*

- completed studies
- studying

3. In what context do you teach instrumental or vocal lessons? *

Music school

University or conservatory

private

not teaching at all

4. Teaching experience in years

< 5 years

5-10 years

> 10 years

5. Which instrument do you teach?

Topic-related questions

6. In your opinion, what criteria should a platform consider to support the selection of compositions aligned with learning objectives? *

7. Please indicate how important you believe each of the following criteria is for a repertoire platform. *

	very important	important	neutral
Name of composer	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gender of composer	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Year of creation of the composition	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Epoch / Style	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Duration of the composition	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Instruments	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Solo piece, ensemble (homogeneous or heterogeneous)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Technical level required to play the piece	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Skills that can be practiced with the piece	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Details of the publisher or edition in which the piece is published

Suggestions of similar pieces

Suggestions for pieces to play next

Subject area (summer pieces, animal pieces, ...)

8. Preview of the piece (sheet music, audio) **Additional criteria or features that should be in the repertoire platform? ***

Possibility to add personal comments

Possibility to provide personal evaluation

Possibility to add your own criteria

Thank you very much for your help!

Dieser Inhalt wurde von Microsoft weder erstellt noch gebilligt. Die von Ihnen übermittelten Daten werden an den Formulareigentümer gesendet.

 Microsoft Forms